

RESURSLARNI CHEKLANGANLIGI VA YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISH ZARURIYATI

Toshtemirova Muxlisa Davronbek qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi

[Email-muxlisatoshtemirovaa@gmail.com](mailto:muxlisatoshtemirovaa@gmail.com)

Annotatsiya: Ushbu maqolada yashil iqtisodiyotni òrni hamda resurslarni cheklangan haqida ma’lumot berilgan shu bilan birga ayrim cheklangan resurslarni saqlab qolish uchun alternativ yechimi keltirib òtilgan. Shuningdek mamlakatd q bu borada olib borilayotgan islohotlar haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: yashil iqtisodiyot, cheklangan resurslar, yashil investitsiya, atrof muhit, ekologik sertifikatlar.

Kirish:

Mavzuning dolzarbliligi

Yashil iqtisodiyot mazmunan cheklangan resurlarni oldini olish va kelajakka yetishi uchun o‘rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarishdir. Hozirgi kunda tabiiy resurslar miqdori sezilarni kamaygani atrof-muhit bilan bo‘layotgan muammolar bu iqtisodiyotga bo‘lgan talabni oshirdi. Bu haqida ko‘plab izlanishlar tadqiqotlar amalga oshirilayabdi. Shuningdek davlatimiz rahbari Janubiy Koreya qilgan safarida ham bu masalaga alohida to‘xtalib o‘tdilar. “Bugungi kunda ona tabiatning o‘zi bizga yo‘llayotgan ogohlik qo‘ng‘irog‘iga beparvo bo‘lmasligimiz kerak, Afsuski, iqlim o‘zgarishlari tobora kuchayib bormoqda. Biz yashayotgan Markaziy Osiyoda so‘ngi 30 yilda o‘rtacha harorat taxminan bir daraja ko‘tarildi. Mamlakatimizdagi asosiy daryolarning xavzasi va biologik xilma-xillikning qisqarib borayotgan jiddiy xavotir uyg‘otmoqda. Bug‘lanish darajasini oshiradigan gazlar va atmosferaning keng mijyosda ifloslanishi muammolarni yanada chuqurlashtirmoqda. Bugunki kunda yashil taraqqiyot borasidagi maqsadlarga erishish uchun mamlakatning harakatlari

yanada faol va samarali bo'lishi kerakligini hech kim shubha qilmayabdi. Boshqa choramiz ham yo'q degan fikrlarni ta'kidlab o'tgan.

Tadqiqot usullari.

“Yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi yirik investitsiyalar talab qiladigan murakkab jarayon bo'lib, iqtisodiyotning deyarli barcha tarmoqlarga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, “yashil iqtisodiyot” mintaqaviy rivojlanishni rag'batlantiradi, ijtimoiy barqarorlikka ko'maklashadi, “yashil iqtisodiyot” tarmoqlarida yangi ish o'rinlari yaratilish orqali iqtisodiy salohiyatni oshirishga erishish mumkin. Shungdek “yashil iqtisodiyot” asosida ekologiyaga yo'naltirilgan rivojlanish siyosatni olish borish sur'ati innovatsion rivojlanish va innovatsion o'zgarishlar bilan jadallashmoqda. Dunyo bo'ylab umumiy ixtirolar soni 2000-yilda buyon 2017-yilgacha 35% ga oshgan bo'lsa, iqlim o'zgarishining qisqarishga yordam beradigan innovatsion texnologiyalar soni esa shu vaqt davomida uch barovar oshgan. Prognoz tahlilari shuni ko'rsatadiki 2050-yilda shahalarning ifloslanishi eng katta muammolardan biriga aylanadi. Bunda ichimlik suvlarning ifloslanish hamda sanitariyaning yomonlashuvi katta salbiy oqibatlariga olib keladi. Ushbu global xavflarni oldini olishda yashillashtirish dasturini amalda qo'llash va yuqoridagi muammolarni oldini olish juda zarur usullardan biri hisoblanadi. Ekoinnovatsiya- bu atrof muhitga ta'sirini kamaytirishga ta'siri qiladigan har qanday innovatsiya, bu yangi mahsulotlar ishlab chiqarish, tabiiy zahiralarni tejaydigan va minimal zaharli moddalarni ishlab chiqaradigan tizimlar va jarayonlarni yaratishdir. Bu juda yaxshi natijalardan bittasi ya'ni “yashil iqtisodiyot” ga o'tish biz va ekologiya tabiiyat uchun juda katta o'zarishlarni ta'minladi.

Maqolaning ilmiy yangiligi

Jahonda 2021 yili 859 milliard dollarlik “Yashil” va ijtimoiy obligatsiyalarchiqarildi va iqlim o'zgarishiga, ekologik muammolarga hamda yashil energetikaga sarflandi. 150 milliard dollarlik ijtimoiy obligatsiyalar aholi sog'ligini yaxshilashga, chuchuk suv bilan ta'minlashga, “Yashil” transportni rivojlantirishga sarflandi. Bunday ikki tomonlama yondashuv, bir tomondan, jamiyatning atrof-muhit yaxlitligi, hayotning davom etishi hamma uchun munosib mehnat sharoitini yaratish

bo'lsa, ikkinchi tomondan, yangi “yashil” investitsiya istiqbollari ta'siri ostida iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishga olib keladi. Uchinchi tomondan”, bugun jamiyat biosfera ishlab chiqarayotgan resurslardan 50 % ko'p iste'mol qilmoqda, ya'ni odamzod tabiat takror ishlab chiqarish qobiliyatidan ko'p iste'mol qilmoqda. Inson faoliyatining asosiy qismi uyda, ishxonada, maktabda, institutda, sport zalida, poliknikada, oshxonada, magazinda, ko'chada o'tadi. Ishxonada juda ko'p resurslar, energiya, materiallar, jihozlar ishlatiladi va ulardan doimo uglerod gazlari, iflos changlar va chiqindilar chiqariladi. Buning natijasida atrof-muhitga ifloslanishi hech kimni qizirtirmaydi. Inson ishlab chiqaradi va iste'mol qiladi. Ishlab chiqarayotgan texnologiyalarning ekologik sertifikatga egaligi va atmosferaga chiqarilayotgan zararli moddalar ekologik normalar asosida malga oshirish muhim hisoblanadi hamda bu masalalar ilmiy tadqiqotlarda to'la o'rganilgan emas.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqotlarga ko'ra jahon tabiiy resurslaridan oqilona va samarali foydalanish kelgusi avlod uchun 2050 yilga qadar har yili 2 trln. Dollar iqtisodiy foyda olish imkonini yaratadi. Bu davrda dunyo aholisi soni 28 % ga, aholi jon boshiga resurslardan foydalanish darajasi esa 71 %ga ortishi bashorat qilinmoqda. Mavjud vaziyatda iqtisodiyot va ijtimoiy sohani tiklanadigan energiya resurslaridan foydalanishga o'tkazishning eng optimal yechimi, deb hisoblash mumkin. Dunyoning deyarli barcha mintaqalarida qayta tiklanuvchi energetika (quyosh, shamol, gidroenergetika va bioenergetika) sektoridan foydalanish bilan bog'liq sezilarli salohiyat mavjud. Jumladan, Xalqaro tiklanadigan energiya agentligi ma'lumotlariga ko'ra, Kanada va AQSh tiklanadigan energiya resurslaridan mos ravishda 96 636 va 214 766 MVt energiya ishlab chiqaruvchi quvvatlarni yaratdi. Rossiya o'zining sezilarli darajadagi salohiyati va xilma-xil iqlimi bilan tiklanadigan energiya resurslaridan yiliga 51 747 MVt energiya ishlab chiqarish quvvatlarini yarata oldi. Braziliya va Xitoy qayta tiklanuvchi energiya resurslaridan mos ravishda yiliga 122 951 va 545 206 MVt energiya ishlab chiqaruvchi quvvatlarni ishga tushirdi. Bu borada Afrika mutlaqo autsayde hisoblanadi. Jumladan, butun Afrika mintaqasi tiklanadigan energiya resurslaridan 38 192 MVt energiya ishlab chiqarish quvvatlariga ega.

Xulosa

Xulosa o‘rnida shuni aytamanki, “yashil iqtisodiyot”ga o‘tish siyosatini amalga oshirish uchun quyidagi vazifalarni bajarilishini ta’minlash kerak: atrof-muhitni muhofaza qilish va barqaror rivojlanishni, shuningdek atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslar to‘g‘risidagi qonun hujjatlarini tartibga soluvchi huquqiy va meyoriy bazani ishlab chiqish; atrof-muhitni muhofaza qilish sohasidagi davlat siyosatini ishlab chiqish va

amalga oshirish; biologik xilma-xillikni saqlash, barqaror rivojlanishni ta’minlash va atrof-muhitni muhofaza qilishga qaratilgan davlat dasturlarini moliyalashtirish; milliy bog‘larni va alohida muhofaza etiladigan tabiiy hududlarni, noyob tabiat yodgorliklarini muhofaza qilish, brakonerlik va atrof-muhit to‘g‘risidagi qonun hujjatlari buzilishlariga yo‘l qo‘ymaslik mintaqaning iqtisodiy va ekologik tizimining innovatsion barqaror rivojlanishini ta’minlashda biznesning ishtiroki quyidagilardan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Nizomedinov Ali Yashil iqtisodiyot: mohiyati, yo‘nalishlar va xususiyatlari.International scientific and practical conference.06.05.2024.

2.Muxiddin Primov :yashil iqtisodiyotni qo‘llab quvvatlash va uni rivojlantirishdagi ijtimoiy falsafiy jihatlari INnivative Academy Research support centre 13.07.2023

3.Amrilloev Aslan Anvar o‘g‘li, A.B. Abdullayev Yashil iqtisodiyot. International conference pedagogical reforms and their solutions.2024-yil

4.Sirojov Oxunjon Odil o‘g‘li YAshil iqtisodiyot “Ekotizimlar va bio-xilma xilliklar iqtisodiyoti” Journal of research in innovative teaching and inclusive learning 2023 yil